

Значение воды в развитии водного хозяйства и улучшении здоровья населения в нашей республике

Каракалпакский государственный университет
У. Джумабаева - студентка бакалавриата по специальности "Системы инженерных коммуникаций, строительство и монтаж."

Вода играет важную роль в развитии водного хозяйства Республики Узбекистан, охране и защите окружающей среды, сохранении и улучшении экологической обстановки, а также в оздоровлении населения.

При обеспечении населения достаточным количеством чистой питьевой воды защита населения от распространения инфекционных заболеваний через воду имеет социальное и санитарно-гигиеническое значение, что ставит перед специалистами водоснабжения такие актуальные задачи, как повышение эффективности водозабора, его очистки и переработки.

Водоснабжение представляет собой комплекс водоснабжающих сооружений для населения, промышленных предприятий, транспорта и других пользователей путем приема воды из взаимосвязанного источника, подъема ее на требуемое расстояние и высоту, очистки и улучшения ее качества. Это включает в себя решение сложных и комплексных задач, таких как очистка воды и ее переработка для повышения ее качества.

При проектировании системы водоснабжения в первую очередь определяется, сколько и какого качества воды необходимо подать потребителям. В зависимости от типа потребителя, вода подается в разных количествах и качестве. Потребителей можно разделить на три основные

группы. 1. Вода, используемая населением для хозяйственных нужд (питьевая, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание чистоты жилья, благоустройство городов и населенных пунктов).

), полив улиц, полив зеленых насаждений, вода для фонтанов) и 2. Вода, используемая на промышленных предприятиях для технологического процесса (образование пара, охлаждение, мойка продуктов, переработка различных продуктов и т.д.). 3. Вода, используемая для тушения пожара. Кроме того, вода расходуется на собственные нужды системы водоснабжения (промывка фильтров, промывка водопроводных сетей и водозаборных сооружений и т.д.).

Требования к качеству воды различаются в зависимости от цели использования воды покупателем. Например, вода, используемая для питья населения, должна в первую очередь полностью соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Вода не должна содержать болезнетворных бактерий, не наносящих вреда здоровью людей, и должна иметь чистый и без запаха вкус.

Различные промышленные предприятия предъявляют разные требования к качеству воды. Качество воды зависит от типа предприятий и того, к какому технологическому процессу оно используется. Системы водоснабжения состоят из комплексного аппарата зданий, обеспечивающего потребителей водой в необходимом количестве, требуемом качестве и давлении. В то же время система водоснабжения должна иметь определенную степень

надежности.

Определено общее количество воды, необходимое для водопотребителей, и осуществляется сбор данных из доступных природных водоемов. Выбираются источники воды для водоснабжения и их схема. Система водоснабжения должна получать необходимое количество воды из источников, очищать ее и удовлетворять потребности потребителей.

В целях удовлетворения потребностей, необходимо обеспечить потребителей водой. Для выполнения этих требований в систему водоснабжения входят следующие сооружения.

Водозаборные сооружения - это сооружения, с помощью которых вода забирается из природных источников.

Водопроводящие сооружения, насосная станция. Устройство для подачи воды на водоочистные станции и потребителям.

- Водоочистные сооружения

Водопроводящие сооружения и водопроводные сети. Они служат для доставки воды туда, где она требуется потребителям.

- Башни и резервуары. Они служат для управления и резервирования воды в системе водоснабжения.

Источники питьевой воды

Выбор осуществляется на основе технико-экономических расчетов в соответствии с требованиями и нормами O'zDSt 951:2011. Согласно Закону Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" и КМК 2.04.02-97,

использование качественных подземных вод в первую очередь предусматривается для питьевых и хозяйственных целей, а их использование в других целях ограничивается.

При отсутствии поверхностных вод, но с избытком подземных вод, их использование в производственных и ирригационных целях возможно только с разрешения специализированных организаций. Специальное разрешение выдается Комитетом по охране природы по рекомендации Министерства сельского и водного хозяйства в случаях, связанных с использованием поверхностных вод, рек и других природных источников, а также Министерством сельского и водного хозяйства в случаях, связанных с каналами и другими искусственными источниками. Разрешение на использование подземных вод получается от Комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

Основная литература:

1. T.Abdullaev. “Ochiq suv manbalaridan suv oluvchi inshootlarini loyihalash”, TAQI 1998 y
2. T. Abdullaev “Shahar ichimlik suvini loyixalash” TAQI 2000 y
3. A.,Soatov, A.N. Gadaev, G.S. Boboeva “Suv qabul qilish inshootlari”, SamDAQI 2005 y.
4. U.T.Zokirov, E.S.Buriev “Aholiga ichimlik suv tayyorlash texnologiyasi” TAQI 2013 yil.

Дополнительная литература:

1. Карюхин Т.А., Гурбанова И.Н. «Контроль качества воды». М: Стройиздат 1977.
2. Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. под ред. С.М.Шифрина-Л: Стройиздат 1981 й
3. Брежнев В.И., Воробьев В.Ф. «Эксплуатация водопроводных сооружений» - М: Стройиздат 1991.
4. Н.Н Абрамов Водоснабжения 1987 Высшая школа москва
5. С.Н. Николадзе Водоснабжения 1982 й Высшая школа москва
6. «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест». М: Стройиздат 1979.

Веб-сайты:

1. www.arktika.ru
2. www.veza.ru
3. www.avok.ru
4. <https://lex.uz/>